

А. М. Рябоконт

EVLA vs. RFA: КЛІНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Одеський національний медичний університет

Authors' Information:

Riabokon A.M. – ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2819-6901>

Summary. Riabokon A. M. **EVLA vs. RFA: CLINICAL RESULTS OF TREATMENT OF VARICOSE DISEASE OF THE LOWER LIMBS.-** *The Odessa National Medical University; e - mail: andrii.riabokon@onmedu.edu.ua.* Currently, minimally invasive thermal treatment methods are widely implemented in surgical practice: endovasal laser obliteration and radiofrequency obliteration. The aim of our study was to determine the clinical results of minimally invasive surgical treatment in patients with varicose disease of the lower extremities. 214 patients who met the inclusion criteria in the study, which was conducted in the conditions of the University Clinic of Odessa National Medical University in the period 2023–2024, participated in the work. On the 7th day of the postoperative study, the average VCSS score was 5.74, while in the second group this indicator was 7.95. On the 30th day of observation, the VCSS scale scores were significantly different from those on the 7th day of treatment. The VCSS score in the first group was 1.3, while in the second group this score was 2.6, which is twice as high. The use of minimally invasive techniques for transluminal occlusion of varicose veins is the most effective method and both endovenous laser ablation and radiofrequency ablation can be successfully used in patients in this category. In the medium term, both methods showed high rates of treatment results, however, among patients with EVLA, the results were somewhat better, which makes us recommend EVLA with a 1470 mm annular light radial fiber as a priority treatment method for patients with varicose veins of the lower extremities.

Key words: endovenous laser ablation, radiofrequency ablation, minimally invasive surgery, VCSS.

Реферат. Рябоконт А. М. **EVLA vs RFA: КЛІНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК.** В даний час у хірургічну практику широко впроваджено малоінвазивні термічні методи лікування: ендовазальна лазерна облітерація та радіочастотна облітерація. **Метою** нашого дослідження було визначення клінічних результатів мініінвазивного хірургічного лікування у пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок. **Матеріали і методи:** У роботі прийняло участь 214 пацієнтів, що відповідали критеріям включення у дослідження, що проводилась в умовах Університетської клініки Одеського національного медичного університету у період 2023–2024 роки. **Результати:** На 7 день післяопераційного дослідження середній бал VCSS становив 5,74, в той час як у другій групі цей показник становив 7,95. На 30 день спостереження показники шкали VCSS значно відрізнялись від показників на 7 день лікування. Показник VCSS у першій групі становив 1,3 в той час у другій групі цей показник становив 2,6, що удвічі більше. **Висновки:** Використання малоінвазивних методик для транслюмінарної оклюзії варикозних розширених вен є найбільш ефективним методом і як ендовенозна лазерна абляція так і радіочастотна абляція можуть з успіхом

використовуватись у пацієнтів даної категорії. У середньостроковій перспективі обидва методи показали високі показники у результатах лікування, однак серед пацієнтів з EVLA результати були дещо кращими, що і змушує рекомендувати EVLA з 1470 нм кільцевим світловим радіальним світловодом як пріоритетний метод лікування пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок.

Ключові слова:ендовенозна лазерна абляція, радіочастотна абляція, малоінвазивна хірургія, VCSS.

Вступ: У XXI ст. у лікуванні хворих із хронічними захворюваннями вен (ХЗВ) нижніх кінцівок і тазу відбулися революційні зміни завдяки розширенню використання неінвазивних черезшкірних методів втручання для усунення рефлюксу по венах нижніх кінцівок (термічного та нетермічного), лікування варикозної деформації вен хімічними або механічними способами, катетерної реканалізації вен і стентування. Ці технічні досягнення забезпечують простіший та безпечніший консервативний варіант порівняно з відкритими хірургічними втручаннями і можуть використовуватися при захворюваннях вен, які протягом десятиліть були недооцінені та недоліковані [1].

Згідно з оцінками епідеміологічного дослідження в Сан-Дієго, понад 11 мільйонів чоловіків і 22 мільйони жінок у віці від 40 до 80 років у Сполучених Штатах мають варикозне розширення вен, а > 2 мільйонів дорослих мають серцево-судинні захворювання на пізній стадії зі змінами шкіри або виразками. Захворюваність на посттромботичні венозні виразки не змінилася за останні 2 десятиліття у жінок, та нещодавно зросла у чоловіків. У Сполучених Штатах щороку принаймні 20 556 пацієнтів отримують новий діагноз венозних виразок [2].

В даний час у хірургічну практику широко впроваджено малоінвазивні термічні методи лікування: ендовазальна лазерна облітерація (EVLA) та радіочастотна облітерація (RFA). Дані методи визнані золотим стандартом усунення патологічних рефлюксів при варикозній хворобі нижніх кінцівок і рекомендуються як кращі у порівнянні з відкритим хірургічним лікуванням та склеротерапією. В основі термічної облітерації лежить ендовазальне теплове пошкодження венозної стінки, яке призводить до оклюзивного фіброзу і трансформації вени в сполучнотканинний тяж. Таким чином, вена як морфологічна структура перестає існувати [3].

EVLA, започаткована доктором Карлосом Боуном у 1999 році, стала основою сучасного лікування варикозного розширення вен. Цей метод передбачає введення лазерного волокна в цільову вену, що випромінює лазерну енергію, щоб викликати термічне ураження судини. Наступними наслідками є звуження вени, тромбоз (утворення тромбів) і розвиток венозного фіброзу. У сфері EVLA були проведені дослідження варіацій довжин хвиль лазера для підвищення ефективності та пом'якшення побічних ефектів [4]. Радіальні волокна та лазери, що характеризуються більшою довжиною хвилі (наприклад, 1470 нм), були представлені для сприяння більш рівномірному пошкодженню стінки вени. Застосування лазера 1470 нм у поєднанні з радіальним зондом, наприклад, дало багатообіцяючі результати, відзначені зменшенням постпроцедурного дискомфорту та зниженням частоти рецидивів у порівнянні з волокном 940 нм. RFA представляє ще один вартий уваги мінімально інвазивний метод лікування варикозного розширення вен під контролем УЗД [5]. Він використовує теплову енергію, що надходить через радіочастотний катетер, для абляції рефлюксного сегмента вени. Під час RFA радіочастотна енергія використовується для нагрівання стінки вени. Катетер вставляється у вену, і пряма енергія доставляється до ендотелію, що призводить до згортання та герметизації вени.

Мета: визначити клінічні результати мініінвазивного хірургічного лікування у пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок.

Матеріали і методи: У нашому дослідженні прийняло участь 214 пацієнтів, що відповідали критеріям включення у проспективне рандомізоване дослідження, що проводилась в умовах Університетської клініки Одеського національного медичного університету у період 2023–2024 роки.

Критеріями включення у дослідження були:

1. Вік хворих більше 18 років;
2. Наявність варикозно розширених вен з CEAP клінічними класами 2 або вище;
3. Наявність загальноклінічного обстеження з обов'язковим кольоровим дуплексним ультразвуковим скануванням;
4. Відсутність тяжкої соматичної, онкологічної та іншої патології, що може вплинути на результати дослідження

Для визначення результатів малоінвазивного хірургічного лікування пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок масив дослідження був поділений на 2 групи. До першої групи увійшли 123 випадки, що відповідали критеріям включення у дослідження яким була проведена EVLA хірургічним лазером ENDOTHERMETM з 1470 мм кільцевим світловим радіальним світловодом фірми «Isomedical» (Франція). У першій групі осіб чоловічої статі було 37 (30,1%) а жіночої статі – 86 (69,9%). Вік пацієнтів першої групи коливався від 20 до 72 років і в середньому становив $35,5 \pm 8,3$ років. До другої групи були віднесені 91 пацієнти, що відповідали критеріям включення у дослідження яким була проведена RFA ми використовували апарату ThermoBLOCK Thermal Coagulation RF (Туреччина). Серед пацієнтів другої групи осіб чоловічої статі було 25 (27,4%) а жіночої статі – 66 (72,6%). Вік пацієнтів коливався від 22 до 69 років і в середньому становив $36,8 \pm 9,6$ років.

Усі статистичні обчислення були проведені за допомогою (IBM® SPSS®) Statistics 21. Дані були закодовані, зведені в таблиці та представлені в описовій формі. Статистична процедура, яка була застосована для визначення результатів даного дослідження, включала: описовий статистичний аналіз даних (частота, відсоток, середнє значення та стандартне відхилення). Для інференційного аналізу даних: використовувався тест хі-квадрат за Пірсоном. Для обчислення відмінностей між кривими виживання використовувався логарифмічний ранговий тест. Значення p менше 0,05 вважалося статистично значущим. Аналіз виживання Каплана - Мейєра використовувався для оцінки часу до клінічного рецидиву, а післяопераційний бал VCSS використовувався для оцінки результатів лікування.

Результати та їх обговорення: У нашому дослідженні для об'єктивізації результатів лікування ми користувались шкалою для характеристики стану венозної системи після хірургічних втручань. Саме такою є шкала венозної клінічної тяжкості або VCSS. VCSS базується на оцінці лікарем дев'яти клінічних ознак або симптомів ССЗ, включаючи біль, наявність варикозного розширення вен, набряк, ознаки ХБН та венозні виразки. Також оцінюється дотримання компресійної терапії.. У нашому дослідженні, пацієнтам пропонувалося дати суб'єктивну оцінку больового синдрому, ступеня обмеження активного життя і необхідності компресійної терапії за аналоговою шкалою діапазоном [0-3]: 0 – відсутність ознаки, 1 – незначний прояв ознаки, що не обмежує активне життя і періодично вимагає компресійної терапії в період фізичного навантаження, 2 – середній щоденний больовий синдром, що обмежує активне життя і вимагає компресійної терапії в період вертикалізації тіла, 3 – виражений щоденний больовий синдром, що значно обмежує активне життя пацієнта і вимагає постійного використання компресійного трикотажу. Інші параметри склали об'єктивні показники: серед яких динаміка, що визначає лікар, за такою ж аналоговою шкалою: 0 – відсутність ознаки, 1 – помірний прояв ознаки, 2 – середній прояв ознаки; 3 – максимальний прояв ознаки. Розподіл шкали VCSS серед пацієнтів масиву дослідження до операції наведено на рисунку 1.

Результат рівня шкали VCSS у першій групі становив 10,45, а у другій групі 10,66. Як вказав аналіз даних рисунку 1 у групах спостереження не виявлено достовірної різниці між показниками шкали VCSS за допомогою поліхоричного аналізу за методикою Пірсона. Розрахунковий показник вказав, що наведені положення знаходяться у межах поля вірогідності ($\chi^2 40,218 \geq \chi^2_{st} 16,919$) ($p \leq 0.05$).

Слідуючим етапом дослідження було визначення показників VCSS на 7 день після малоінвазивного хірургічного лікування. Результати аналізу наведені на рисунку 2.

Рис. 1. Розподіл шкали VCSS серед пацієнтів масиву дослідження до операції

Рис. 2. Розподіл шкали VCSS серед пацієнтів масиву дослідження на 7 день після операції

Як вказав аналіз даних рисунку 2 на 7 день після проведеного малоінвазивного лікування у масиві дослідження виявлена достовірна ($p \leq 0,05$) різниця у результатах серед пацієнтів груп спостереження. Так, на 7 день післяопераційного дослідження середній бал VCSS становив 5,74, в той час як у другій групі цей показник становив 7,95. Серед пацієнтів першої групи зниження показнику VCSS у порівнянні з доопераційним становило 45,1%, а серед пацієнтів другої групи – 25,5%. У пацієнтів першої групи більова чутливість через тиждень зустрічалась у 2,4 рази рідше. Венозний набряк у пацієнтів першої групи також спостерігався у 1,8 разів рідше. Ще більш показовим було запалення шкіри навколо оперативного втручання. Так, серед пацієнтів першої групи через тиждень після операції запалення шкіри виявлялось у 3,7 рази рідше ніж серед пацієнтів другої групи. Дещо менш показовими були показники пігментації шкіри та індурації шкіри, однак і вони чітко показали тенденцію до зменшення серед пацієнтів першої групи. Інші показники шкали VCSS були однаковими у групах порівняння.

Проведений поліхоричний аналіз вказав, що вказані положення знаходяться у межах

поля вірогідності ($\chi^2 17,222 \geq \chi^2_{st} 16,919$) ($p \leq 0.05$).

На 30 день після малоінвазивного оперативного лікування у масиві дослідження були визначені зміни, що наведено на рисунку 3.

Рис. 3. Розподіл шкали VCSS серед пацієнтів масиву дослідження на 30 день після операції

На 30 день спостереження показники шкали VCSS значно відрізнялись від показників на 7 день лікування. Показник VCSS у першій групі становив 1,3 в той час у другій групі цей показник становив 2,6, що удвічі більше. Різниця у показнику VCSS скалась через різницю у таких показниках як біль, наявність рецидиву варикозних вен, венозний набряк, запалення шкіри, пігментація шкіри та індурація шкіри. Інші показники були однаковими або ж не визначались.

Проведений поліхоричний аналіз вказав, що вказані положення знаходяться у межах поля вірогідності ($\chi^2 21,571 \geq \chi^2_{st} 16,919$) ($p \leq 0.05$). Даний показник має статистичну перевагу при рівні значимості ($p \leq 0.05$).

Таким чином, порівнюючи дві сучасні методики малоінвазивного лікування варикозно розширених вен нижніх кінцівок ми прийшли до висновку, що обидві методик мають високий потенціал для вирішення цієї хірургічної проблеми. Обидва методи показали значний лікувальний ефект у пацієнтів з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок. Однак на нашу думку, пріоритетним методом оклюзії варикозно розширених вен нижніх кінцівок в більшості випадків є методика EVLA. Саме використання торцевого лазерного світловоду із діаметром кварцового оптичного волокна 400 мкм і джерелами лазерного випромінювання: з довжиною хвилі 1470 нм і 8 Вт потужності має кращі результати як у ранньому періоді так і в середньостроковій перспективі.

Обговорення: Хронічне захворювання вен є прогресуючим станом із зростаючим глобальним тягарем, пов'язаним із старінням населення, збільшенням рівня ожиріння та сидячим способом життя. Показники поширеності, визначені на консультаціях лікарів загальної практики, коливаються від 52% в Азії, 62% у Західній Європі, 68% у Латинській Америці та до 70% у Східній Європі [6].

У сучасному світі швидко і плідно розвивається науковий пошук у вивченні варикозної хвороби нижніх кінцівок. Він стосується підвищення компетентності у патогенезі, способах діагностики, визначення факторів ризику розвитку даного захворювання. Вже зараз хворі можуть отримати найсучаснішу хірургічну допомогу на будь-якому етапі розвитку варикозної хвороби вен нижніх кінцівок. Потрібні дослідження, які нададуть більше доказів щодо широкого спектру лікування різними доступними методами, основною рисою яких є малоінвазивність та найкращі результати. Майбутні дослідження

повинні бути спрямовані на стандартизацію клінічної термінології показників результатів і моментів часу, в які вони вимірюються, а також спрямовані не тільки на точне усунення симптомів захворювання та попередження їх причин, але і на мінімізацію хірургічної інвазивності, зниження ймовірності рецидивів та скорочення реабілітаційного періоду [7]. У аналізі He G., et al. (2017) було проведено порівняння результатів між EVLA та RFA. Ці два способи демонструють відповідні профілі безпеки та клінічну ефективність. Обидва пропонують підвищені показники оклюзії та прискорене відновлення рутинної діяльності, демонструючи мінімальні ускладнення, такі як тромбофлебіт і гематома. Довгострокові подальші оцінки додатково розкривають аналогічні результати щодо показників венозної оклюзії та одужання пацієнтів. Особливо варто відзначити те, що десятирічне обсерваційне дослідження з використанням 1470-нм діодного лазера з радіальними волокнами підтвердило стійкі та цінні результати для EVLA [8]. Варто зауважити, що і нашому дослідженні ми дійшли до висновків співставними з даним дослідженням, а результати корелюють як у EVLA так і RFA. ElKilic H. et al. (2022) у ретроспективному одноцентровому дослідженні оцінили довгострокову ефективність і надійність ендовенозної лазерної абляції (EVLA), внутрішньовенозного застосування п-бутилціаноакрилату (NBCA) і радіочастотної абляції (RFA) у лікуванні хронічної венозної недостатності вен нижніх кінцівок. Результати показали схожий успіх ранньої післяопераційної оклюзії серед усіх трьох методів лікування ХВН. Проте RFA призвела до значно вищого рівня успіху порівняно з EVLA через 3 та 5 років спостереження. Крім того, процедури NBCA та RFA досягли порівнянного довгострокового успіху. Проте EVLA асоціювалася зі значно вищою частотою ускладнень і болем, а також більшим часом для повернення до повсякденної діяльності. Процедура NBCA мала значно коротший час дії порівняно з іншими процедурами[9]. У іншому дослідженні Cong L., et al. (2023) вказують, що між 2 процедурами не було помічено відмінностей у ускладненнях або 24-годинних показниках болю, але в процедурі EVLA використовувалася менша доза пінного склерозанта, ніж у процедурі RFA ($p < 0,02$). Післяопераційні оцінки VCSS і CIVIQ-20 у 2 групах були значно нижчими порівняно з оцінками до процедури, і жодних відмінностей у оцінках між 2 процедурами через 1 місяць не спостерігалось. Проте оцінки VCSS і CIVIQ-20 для процедури EVLA були значно кращими, ніж для процедури RFA через 6 і 12 місяців ($p < 0,05$). Обидві процедури показали однакову швидкість закриття великої підшкірної вени через 12 місяців. Процедура EVLA показала нижчу частоту загального рецидиву (4,96% проти 14,57%, OR = 3,27, 95% CI: 1,33-8,00, $p = 0,01$) і рецидиву нижче коліна (4,13% проти 11,92%, OR = 3,14; 95% CI: 1,18-8,35, $p = 0,02$). Крім того, оцінка задоволеності пацієнтів була вищою для процедури EVLA, ніж для процедури RFA ($p < 0,02$). Автори прийшли до подібних висновків: гібридна процедура EVLA (1470 нм) зменшує рецидив VV нижче коліна та призводить до кращих показників якості життя[10]. Jiang W., et al. (2024) було проведено всебічний пошук у базах даних PubMed, Embase та Cochrane для виявлення відповідної літератури щодо ендовенозної термічної абляції для первинної варикозної хвороби вен нижніх кінцівок до червня 2023 року. Були включені рандомізовані контрольовані дослідження, когортні дослідження та дослідження типу «випадок-контроль», що включали RFA та EVLA для лікування первинної варикозної хвороби вен нижніх кінцівок. Автори підкреслюють, що RFA та EVLA продемонстрували подібну ефективність щодо частоти ранньої та віддаленої оклюзії вен та частоти тромботичних ускладнень та ускладнень флебіту. Однак, починаючи з 2016 року, RFA показує вищі показники оклюзії вен нижніх кінцівок порівняно з EVLA. Крім того, RFA була пов'язана з меншою кількістю ускладнень, таких як парестезії, опіки та екхімози, а також рецидиви варикозної хвороби порівняно з EVLA [11].

В останні роки відбулася значна зміна парадигми лікування варикозного розширення вен, що характеризується появою нових технологій, які пропонують покращений досвід пацієнтів і покращені клінічні результати. Традиційні підходи, такі як видалення вен, поступилися місцем новій епосі мінімально інвазивних методів, започаткувавши значний прогрес у догляді за пацієнтами.

Висновки:

1. Використання малоінвазивних методик для транслюмінарної оклюзії варикозних розширених вен є найбільш ефективним методом і як ендовенозна лазерна абляція так і радіочастотна абляція можуть з успіхом використовуватись у пацієнтів даної категорії;
2. У ранньому післяопераційному періоді результати лікування у порівнянні з доопераційним періодом були кращими на 45,1% серед пацієнтів з EVLA, в той час як у пацієнтів з RFАна 25,5%, що вказує на кращі результати лікування серед пацієнтів з EVLA;
3. У середньостроковій перспективі обидва методи показали високі показники у результатах лікування, однак серед пацієнтів з EVLA результати були дещо кращими, що і змушує рекомендувати EVLA з 1470 мм кільцевим світловим радіальним світловодом як пріоритетний метод лікування пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок.

Література/References:

1. Glociczki P, Lawrence PF, Wasan SM, Meissner MH, Almeida J, Brown KR, et al. The 2022 Society for Vascular Surgery, American Venous Forum, and American Vein and Lymphatic Society clinical practice guidelines for the management of varicose veins of the lower extremities. Part I. Duplex Scanning and Treatment of Superficial Truncal Reflux: Endorsed by the Society for Vascular Medicine and the International Union of Phlebology. *J Vasc Surg Venous LymphatDisord.* 2023 Mar;11(2):231-261.e6. doi: 10.1016/j.jvsv.2022.09.004. Epub 2022 Oct 12. Erratum in: *J Vasc Surg Venous LymphatDisord.* 2024 Mar;12(2):101719. doi: 10.1016/j.jvsv.2023.101719. PMID: 36326210.
2. Ortega MA, Fraile-Martínez O, García-Montero C, Álvarez-Mon MA, Chaowen C, Ruiz-Grande F, et al. Understanding Chronic Venous Disease: A Critical Overview of Its Pathophysiology and Medical Management. *J Clin Med.* 2021 Jul 22;10(15):3239. doi: 10.3390/jcm10153239. PMID: 34362022; PMCID: PMC8348673.
3. Matei SC, Dumitru CŞ, Radu D. Measuring the Quality of Life in Patients with Chronic Venous Disease before and Short Term after Surgical Treatment-A Comparison between Different Open Surgical Procedures. *J Clin Med.* 2022 Dec 2;11(23):7171. doi: 10.3390/jcm11237171. PMID: 36498744; PMCID: PMC9738055.
4. Farah MH, Nayfeh T, Urtecho M, Hasan B, Amin M, Sen I, Wang Z, Prokop LJ, Lawrence PF, Glociczki P, Murad MH. A systematic review supporting the Society for Vascular Surgery, the American Venous Forum, and the American Vein and Lymphatic Society guidelines on the management of varicose veins. *J Vasc Surg Venous LymphatDisord.* 2022 Sep;10(5):1155-1171. doi: 10.1016/j.jvsv.2021.08.011. Epub 2021 Aug 24. PMID: 34450355.
5. Cai PL, Hitchman LH, Mohamed AH, Smith GE, Chetter I, Carradice D. Endovenous ablation for venous leg ulcers. *Cochrane Database Syst Rev.* 2023 Jul 27;7(7):CD009494. doi: 10.1002/14651858.CD009494.pub3. PMID: 37497816; PMCID: PMC10373122.
6. Mezalek ZT, Feodor T, Chernukha L, Chen Z, Rueda A, Sánchez IE, Ochoa AJG, Chirol J, Blanc-Guillemaud V, Lohier-Durel C, Ulloa JH. VEIN STEP: A Prospective, Observational, International Study to Assess Effectiveness of Conservative Treatments in Chronic Venous Disease. *Adv Ther.* 2023 Nov;40(11):5016-5036. doi: 10.1007/s12325-023-02643-6. Epub 2023 Sep 20. Erratum in: *Adv Ther.* 2024 Jan;41(1):464-465. doi: 10.1007/s12325-023-02722-8. Erratum in: *Adv Ther.* 2024 Jun;41(6):2540-2541. doi: 10.1007/s12325-024-02857-2. PMID: 37728696; PMCID: PMC10567827.
7. Zhao N, Guo H, Zhang Y, Hu X, He JN, Wang D, Huang W, Gan H, Pang PF. Comparison of endovenous microwave ablation versus radiofrequency ablation for lower limb varicose veins. *J Vasc Surg Venous LymphatDisord.* 2024 Jan;12(1):101662. doi: 10.1016/j.jvsv.2023.03.022. Epub 2023 Aug 11. PMID: 37572775; PMCID: PMC11523371.
8. He G, Zheng C, Yu MA, Zhang H. Comparison on ultrasound-guided endovenous laser ablation and radiofrequency for the varicoseveintreatment: An updated meta-analysis. *Int J Surg.* 2017 Mar;39:267-275. doi: 10.1016/j.ijvsu.2017.01.080. Epub 2017 Jan 21. PMID: 28119106.

9. El Kilic H, Bektas N, Bitargil M, Balkaya IA, Demir T, Koramaz I. Long-term outcomes of endovenous laser ablation, n-butyl cyanoacrylate, and radiofrequency ablation for treatment of chronic venous insufficiency. *J Vasc Surg Venous LymphatDisord.* 2022 Jul;10(4):865-871. doi: 10.1016/j.jvsv.2021.10.009. Epub 2021 Oct 22. PMID: 34688972.

10. Cong L, Sun J, Wang L, Han Y, Dong J, Cao Y, Zhou H, Yang L. Hybrid endovenous laser ablation reduces the recurrence of varicose veins below the knee compared with radiofrequency ablation: a real-world study. *Arch Med Sci.* 2023 May 4;19(6):1739-1746. doi: 10.5114/aoms/163449. PMID: 38058714; PMCID: PMC10696968.

11. Jiang W, Liang Y, Long Z, Hu M, Yang H, Qin X. Endovenous radiofrequency ablation vs laser ablation in patients with lower extremity varicose veins: A meta-analysis. *J Vasc Surg Venous LymphatDisord.* 2024 Sep;12(5):101842. doi: 10.1016/j.jvsv.2024.101842. Epub 2024 Feb 3. PMID: 38316290; PMCID: PMC11523387.

Внесок авторів / authors' contribution

Робота є одноосібною

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМУ (протокол N 16 від 20.06.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла в редакцію 29.08.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.19-089.844

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17313078>

О. Р. Бебих, О. В. Іванько

АУГМЕНТАЦІЙНА МАМОПЛАСТИКА: ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ДООПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ВЛАСТИВОСТІ РУБЦЕВОЇ ТКАНИНИ

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Authors' Information

Бебих О. Р. <https://orcid.org/0009-0009-9015-7485>

Oleksandr Ivanko <https://orcid.org/0000-0003-0036-4675>

Summary. Bebykh O. R., Ivanko O. V. **AUGMENTATION MAMMOPLASTY: THE EFFECT OF COMPLEX PRE - OPERATIVE TRAINING ON THE PROPERTIES OF SCAR TISSUE.** – *O. O. Bogomolets National Medical University; e-mail: yesnik@2gmail.com.*
Relevance. The formation of scars after mammooplasty using silicone implants in some cases leads